

Modificações no estilo de vida em mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos: impactos da dieta e do exercício físico na redução dos sintomas da SOP e da síndrome metabólica

Lavínia Santos Paul de Carvalho¹, Mariana Miranda Florencio¹, Andressa Silva Sousa²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://10.5281/zenodo.18244222>

RESUMO:

Introdução: A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é um distúrbio endócrino multifatorial que afeta mulheres em idade fértil, aumentando o risco de desenvolver síndrome metabólica (SM), com um tratamento que permanece inconsistente. **Objetivo:** O presente estudo busca investigar a eficácia de intervenções no estilo de vida, como práticas dietéticas e de exercícios físicos, na redução dos sintomas da síndrome dos ovários policísticos (SOP) e dos sinais da síndrome metabólica (SM) em mulheres com hiperinsulinemia. **Métodos:** Trata-se de uma revisão sistemática baseada na análise de estudos publicados nos últimos 10 anos, selecionados nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS. Os dados foram organizados em planilha e a seleção dos estudos seguiu as diretrizes PRISMA. **Resultados:** A revisão de 15 estudos demonstrou que intervenções no estilo de vida, envolvendo mudanças na alimentação e na prática de exercícios físicos, são eficazes na redução dos sintomas da SOP e da SM. As dietas analisadas promoveram perda de peso, redução da gordura visceral e melhora dos marcadores hormonais e metabólicos, enquanto os exercícios, especialmente o HIIT e o treinamento de força aprimoraram a sensibilidade à insulina e o equilíbrio hormonal. Assim, a combinação dessas estratégias mostrou-se ainda mais efetiva, favorecendo a regularidade menstrual, a função ovulatória e a saúde emocional das mulheres com SOP. **Conclusão:** Este trabalho avaliou a eficácia das intervenções no estilo de vida na SOP e na SM, demonstrando que a combinação de dieta e exercício promove benefícios em diversos aspectos e reduz os fatores de risco da SM. Apesar da heterogeneidade metodológica dos estudos, os resultados reforçam a relevância de estratégias não farmacológicas como abordagem eficaz e segura para a promoção da saúde integral da mulher.

Palavras - chave: Estilo de vida; Síndrome do Ovário Policístico; Síndrome metabólica;.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT